

Toshkent viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'linmalari tomonidan haridlar tahlili

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi

magistranti

Abduraxmonov Zokir Toshtemir o'g'li

Bugungi kunda mamlakatimizda davlat haridlarini amalga oshirish jarayonini samaralari tashkil etish, sotib olish jarayonini yangilash va ushbu sohada korrupsiyaning oldini olish muhim dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatda davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanish ularning natijadorligini oshirish va mavjud moliyaviy tizimni shakllantirish, barqarorlashtirish - iqtisodiy o'sishning asosiy shartlaridan biridir. Davlat xaridlari davlat moliyasi tizimining rivojini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etib, bir tomondan budget sohasi samaradorligiga, ikkinchi tomondan esa, davlat budjeti mablag'larining maqsadli natijadorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Davlat xaridlarini belgilangan normativ-me'yoriy hujjatlarda belgilangan tartiblarda amalga oshirilishi mamlakatning strategik maqsadlari, vazifalari va rivojlantirish davlat dasturlarini o'z vaqtida amalga oshirilishini hamda davlat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarning sifatli va to'liq bo'lishini kafolatlaydi. Davlat xaridlari orqali davlatning funktsiya va vazifalari bajarilishi ta'minlanadi. Ularga qilingan xarajatlar yalpi ichki mahsulotda salmoqli ulushni tashkil etadi. Davlat xaridlarining har qanday tizimi uning ishtirokchilari, birinchi navbatda, xaridorlar va tovar yetkazib beruvchilar uchun ma'lum qoidalar va cheklovlar mavjudligini nazarda tutadi, ularning maqsadi eng arzon narxda zarur bo'lgan sifatli tovarlarni yetkazib berishdir. Davlat xaridlari – bu budget tizimi mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan tovar, ish va xizmatlar sotib olishdir.

4-jadval

Elektron auksion						
Yillar	2021		2022		2023	
Tuman shahar nomi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi
Oqqo'rg'on tumani bo'limi	6	124 052 160,00	5	32 932 340,00	2	0,00
Ohongaron tumani bo'limi	11	107 781 700,00			7	2 560 000,00

Bekabod tumani bo'limi	14	357 496 588,00	6	28 779 420,00	5	65 173 800,00
Bo'stonliq tumani bo'limi	4	38 145 800,00	4	30 822 000,00	29	22 507 800,00
Boka tumani bo'limi	18	162 840 000,00	11	126 559 896,00	28	170 114 820,00
Olmaliq shahari bo'limi	3	55 015 000,00				
Angren shahar bo'limi	21	530 067 035,00	32	368 712 504,00		
Ohongaron shahar bo'limi	2	10 578 380,00			32	279 869 536,40
Bekabod shahar bo'limi	2	57 636 400,00	5	63 636 000,00	10	25 209 800,00
Nurafshon shahar bo'limi	6	77 634 480,00	5	3 166 200,00		
Chirchiq shahar bo'limi					11	370 166 000,00
Yangiyo'l shahar bo'limi	11	272 374 920,00	1	3 266 000,00	9	95 494 038,45
Zangiota tumani bo'limi	7	137 702 200,00				
Qibray tumani bo'limi	22	871 410 932,00	13	510 962 600,00		
Quy Chirchiq tumani bo'limi	58	343 487 930,12	68	791 370 660,00	28	77 951 240,00
Parkent tumani bo'limi	23	430 437 300,00	21	189 185 440,00	23	117 199 488,48
Piskent tumani bo'limi	4	46 299 000,00				
Toshkent tumani bo'limi	7	53 017 340,00			2	93 960 000,00
O'rta Chirchiq tumani bo'limi	6	144 969 000,00				
Chinoz tumani bo'limi	17	374 402 800,00			2	0,00
Yuqori Chirchiq tumani bo'limi	32	420 387 770,00	53	456 539 740,00	4	38 080 240,00
Yangiyo'l tumani bo'limi	4	80 076 000,00			2	200 267 513,60
Toshkent viloyati boshqarmasi	8	139 363 000,00	1	85 976 000,00		
Jami	286	4 835 175 735,12	225	2 691 908 800,00	194	1 558 554 276,93

Toshkent viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'linmalari elektron auksiton tomonidan 2021-2023 yillar kesmida haridlar tahlili

Manba: Muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, 2021 yil bo'yicha Toshkent viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'limlari tomonidan elektron auksion bo'yicha jami 286 ta umumiy qiymati 4 835 175 735 so'mlik shartnoma tuzilgan. 2022-yilda esa 2021-yilga nisbatan 61 ta shartnoma kam tuzilgan va umumiy qiymati ham 2.2 trln so'm ga kamayganini ko'rishimiz mumkin. 2023-yilda ham elektron shartnomalar tuzilishi kamayishni davom etgan va shartnomalar 194 ta umumiy qiymati 1.55 trln so'mni tashkil qilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki ohirigi yillarda Toshkent viloyatining maktabgacha ta'lim boshqarmasi davlat haridlari kamayib borgan.

5-jadval

Toshkent viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'linmalari elektron do'kon tomonidan 2021-2023 yillar kesmida haridlar tahlili.

Elektron do'kon						
Yillar	2021		2022		2023	
Tuman shahar nomi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi
Oqqo'rg'on tumani bo'limi	144	505014031	221	904213255,2	624	6068931423
Ohongaron tumani bo'limi	62	73787286,43	90	348304508,3	102	1053948835
Bekabod tumani bo'limi	28	913365018	45	394022383,1	179	2460697521
Bo'stonliq tumani bo'limi	83	781145333,8	22	56191814	182	2419521192
Boka tumani bo'limi	102	501594432	76	581123735,1	214	1110272820
Olmaliq shahari bo'limi	193	966277572,4	170	747668945	22	66403586
Angren shahar bo'limi	133	1003915677	73	984381957,8	15	133911360
Ohongaron shahar bo'limi	70	152135187,2	85	253971753,8	289	2417582921
Bekabod shahar bo'limi	92	459283103	104	607450048	370	4608820435
Nurafshon shahar bo'limi	72	313049046	85	416252401,6	9	186964000
Chirchiq shahar bo'limi	165	612797914,1	60	545539954	197	6981111948
Yangiyo'l shahar bo'limi	31	468796994	18	147209859	81	508420851
Zangiota tumani bo'limi	52	797586588,5	112	640960019,1	3	24299123,2
Qibray tumani bo'limi	69	608510738	91	411958777	2	20981198
Quyichirchiq tumani bo'limi	40	562774007	33	727024029	272	2590223367
Parkent tumani bo'limi	79	351001954,5	37	372332808	234	4112314015
Piskent tumani bo'limi	75	508560175,7	48	202173763	1	2951104
Toshkent tumani bo'limi	226	1175050232	154	1961633563	206	1489502268
O'rta Chirchiq tumani bo'limi	99	684271755,1	136	705391618,2	9	53045629
Chinoz tumani bo'limi	63	688136880	53	726832165	230	5897923974
Yuqori Chirchiq tumani bo'limi	33	160498041	25	73685099	3	8526324
Yangiyo'l tumani bo'limi	101	662184932,9	23	50764099	83	1924625684
Toshkent viloyati boshqarmasi	32	2041263789	15	381238714	34	69246408
Jami	2044	14 991 000 689	1776	12 240 325 270	3361	4 421 0225 986

Manba: Muallif tomonidan tayyorlangan.

Jadval ma'lumotlariga nazar tashlasak 2021-yil bo'yicha shartnomalar 2044 tani, ularning qiymati 14.9 mlrd so'mni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda esa 2021-yilga nisbatan 268 taga kamayib 1776 tani tashkil etgan va mos ravishda 12.2 mlrd so'mga kamaygan. 2023-yilda esa shartnoma soni oshgan ya'ni 3361 tani tashkil etgan bo'lsa ham shartnoma summasi 4.4 mlrd so'mni tashkil etdi.

6-jadval

Toshkent viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'linmalari konkursda eng yaxshi tanlab olingan shartnomalar tomonidan 2021-2023 yillar kesmida haridlar tahlili.

Konkursda eng yaxshi tanlab olingan shartnomalar						
Yillar	2021		2022		2023	
Tuman shahar nomi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi
Oqqo'rg'on tumani bo'limi	6	309862104	5	544743547	2	427828000
Ohongaron tumani bo'limi	1	505000000	6	2441844700	4	449447080
Bekabod tumani bo'limi	2	478782500,6	6	263846000	3	144445000
Bo'stonliq tumani bo'limi	2	604926724	5	868123640	5	947600000
Boka tumani bo'limi	3	266450000	11	599715164	5	324375000
Olmaliq shahari bo'limi	4	1373843041	3	896819919		
Angren shahar bo'limi	9	2103127122	17	3724076162	2	122382000
Ohongaron shahar bo'limi	5	1231012632	11	821617282	2	0
Bekabod shahar bo'limi	3	221257346	9	2146462878		
Nurafshon shahar bo'limi	3	562351574	15	1629222971		
Chirchiq shahar bo'limi	4	925498256	14	4558885247	3	1024500000
Yangiyo'l shahar bo'limi	3	983145215	3	478448360	12	637809397
Zangiota tumani bo'limi	5	1334892144	10	1562492275		
Qibray tumani bo'limi	3	48357275	4	622288063		
Quyi Chirchiq tumani bo'limi	2	157500000	7	593620000	8	355219000
Parkent tumani bo'limi			8	5152831327	2	0
Piskent tumani bo'limi	1	95000000	2	227855000		
Toshkent tumani bo'limi	4	955951724	10	2910781893	2	0
O'rta Chirchiq tumani bo'limi	1	8900000	3	318792605		
Chinoz tumani bo'limi	3	714050000	7	771499200	1	0
Yuqori Chirchiq tumani bo'limi			4	305035022		
Yangiyo'l tumani bo'limi	1	8991110	11	678010000	6	1060903805
Toshkent viloyati boshqarmasi	15	3535728721	1	65500000	5	3328857557
Jami	80	16 424 627 488,16	172	32 182 511 254,50	62	8 823 366 838,80

Manba: Muallif tomonidan tayyorlangan.

Toshkent viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'linmalari konkursda eng yaxshi tanlab olingan shartnomalar bo'yicha tuzilgan jadvalni ko'radigan bo'lsak 2021-yilda shartnoma soni 80 tani tashkil qilgan va umumiy qiymati 16.4 mlrd so'mni tashkil etgan. Eng ko'p shartnoma Angren shahar bo'limiga to'g'ri keladi ya'ni 9 ta. 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 15.9 mlrd ga ko'paygan ya'ni umumiy 32.1 mlrd so'mni tashkil etgan, shartnomalar ham 172 tani tashkil etgan. 2023-yilda esa o'tgan yildagi shartnoma va umumiy shartnoma summasi ancha kamayganini

ko‘rishimiz mumkin. Shartnoma soni 62 tani, umumiy summa esa 8.8 mlrd so‘mgacha kamaygan.

7-jadval

2021-2023 yillar davomida Toshkent viloyati Maktabgacha ta‘lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo‘linmalari tomonidan haridlar

2021-2023 yillar davomida umumiy haridlari						
Yillar	2021		2022		2023	
Tuman shahar nomi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi	Soni	Shartnomalar summasi
Oqqo‘rg‘on tumani bo‘limi	401	7503239850	458	9 234 123 969	919	16 257 849 082
Ohongaron tumani bo‘limi	221	5235975370	276	9761286418	249	16176218998
Bekabod tumani bo‘limi	258	8219793589	289	9059220281	378	12380400300
Bo‘stonliq tumani bo‘limi	251	9615723351	98	12914544655	343	16460128613
Boka tumani bo‘limi	294	7300163369	226	8389165680	425	10247130233
Olmaliq shahari bo‘limi	287	8226682351	275	10429752624	61	3070521014
Angren shahar bo‘limi	401	23883046605	287	21474110792	82	5747431749
Ohongaron shahar bo‘limi	273	9063499239	212	9916266294	481	11478667274
Bekabod shahar bo‘limi	184	5629179343	189	9230478287	532	17299962694
Nurafshon shahar bo‘limi	154	4859093449	156	7867299553	28	2341216462
Chirchiq shahar bo‘limi	299	16887909039	207	24640255170	387	32339676921
Yangiyo‘l shahar bo‘limi	182	8550034180	153	10022542845	246	11879211492
Zangiota tumani bo‘limi	220	15900466095	227	13701812845	31	3680322228
Qibray tumani bo‘limi	313	14504912006	207	15678007760	42	5441386910
Quy Chirchiq tumani bo‘limi	226	9439080183	210	10909935479	474	13856201358
Parkent tumani bo‘limi	218	6594141819	177	11498610020	449	17852832255
Piskent tumani bo‘limi	234	5733773226	171	8111259840	50	2694150270
Toshkent tumani bo‘limi	471	14 699 324 096	412	23213029731	361	19621386934
O‘rta Chirchiq tumani bo‘limi	191	7919508068	216	9288790114	47	3497681666
Chinoz tumani bo‘limi	232	11176428129	184	12021776062	360	17664213578
Yuqori Chirchiq tumani bo‘limi	149	4881727067	147	6973150738	39	2163795319
Yangiyo‘l tumani bo‘limi	225	7802401760	156	8910998149	225	12663229104
Toshkent viloyati boshqarmasi	75	6971426911	32	3885589654	71	11008180668
Jami	5759	220 597 529 093,32	4965	267 132 006 959,10	6280	265 821 795 121,99

Manba: Muallif tomonidan tayyorlangan.

2021-2023 yillar davomida Toshkent viloyati Maktabgacha ta‘lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo‘linmalari tomonidan jami shartnomalar va ularning umumiy summasini tahlil qiladigan bo‘lsak 2021-yilda Toshkent viloyati Maktabgacha ta‘lim boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo‘linmalari tomonidan jami 5759 ta shartnoma izmolangan bo‘lib umumiy qiymati 220 mlrd so‘mdan ko‘pligini ko‘rishimiz mumkin. 2021- yil kesmida eng ko‘p shartnoma tuzilgan hudud Toshkent tumani bo‘lib 471 tani tashkil qilgan va umumiy summa 14.6 mlrd so‘mni tashkil qilganini ko‘rishimiz

mumkin. 2022-yilda esa boshqarma va uning tuman shahar bo‘linmalari tomonidan jami 4965 ta shartnoma imzolangan bo‘lsa uning jami summasi 267.1 mlrd so‘mni tashkil qilganini ko‘rishimiz mumkin. 2022-yilda eng ko‘ shartnomani Oqqo‘rg‘on tuman bo‘limi tuzgan bo‘lib jami 458 tani tashkil qilgan va umumiy summasi 9.2 mlrd so‘mni tashkil qilganini ko‘rishimiz mumkin. 2023-yilda esa jami 6280 ta shartnoma tuzilgan va bu shartnomalarning umumiy summasi 265.8 mlrd so‘mni tashkil qilgan. 2023-yilda ham Oqqo‘rg‘on tuman bo‘limi yetakchilik qilganini ko‘rishimiz mumkin. 919 ta shartnoma tuzilgan va shunga mos ravishda 16.2 mlrd so‘m shartnomaning umumiy summasini tashkil qilganini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Burxonov U.A. (2010) “Davlat xaridi” O‘quv qo‘llanma, Toshkent.: Infocom.uz.
2. T.S. Malikov. Moliya. O‘quv qo‘llanma. T.: Iqtisod-moliya 2018. 169 b.
3. Vaxabov A.V. va boshqalar. (2005) Byudjet - soliq siyosati yaxlitligi. O‘quv qo‘llanma. - T.: Iqtisod va moliya, -264 b.
4. Vaxabov A.V. va boshqalar. (2008) Davlat moliyasini boshqarish. O‘quv qo‘llanma. - T.: Iqtisod va moliya, -260 b.
5. Nabiev P.A., Artikbaev P.K. (2008) Povishenie effektivnosti byudjetnix rasxodov sistemi gosudarstvennix zakazov i zakupok//Financi i kredit. №25.
6. Pulatov D.X., Nurmuxamedova B.I., 2014 G‘aznachilik. O‘quv qo‘llanma. T.: “Sano-standart”, -272 b.
7. Smotriskaya I. (2010) Gosudarstvennie zakupki i formirovanie innovacionnoy ekonomiki/I.Smotriskaya, S.Chernix// Voprosi. ekonomiki. № 6. C. 108–117.
8. Eshnazarov T.Sh. (2012) O‘zbekiston Respublikasida g‘aznachilik tizimi asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.: “Iqtisod-moliya”, 2012. -304 b.
9. Turabov S. (2021) Byudjet tashkilotlarining davlat xaridlarini amalga oshirishdagi moliyaviy munosabatlarini takomillashtirish yo‘llari mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi.

10. A. Akramov (2023) “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat xaridlarini tashkil etish mexanizmini takomillashtirish” mavzusida iqtisod fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish tayyorlangan dissertasiyasi.

11. (Qonun, 2021) O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-684

12. (Qonun, 2013) O‘zbekiston Respublikasining Byudjet Kodeksi. // O‘zbekiston Respublikasi qonuni.